

A judicialização da vida: os Warao e as relações internacionais.

Lucas Ricardo Neves Rodrigues Leitão¹ (UEPA)

E-mail: lucas.rnrleitao@aluno.uepa.br

Me. Walison Almeida Dias² (UFPA)

E-mail: walison.dias@ifch.ufpa.br

Resumo:

O trabalho trata da judicialização da vida do povo Warao no Brasil, focando nos desafios que enfrentam em relação às políticas públicas referentes à documentação migratória e preservação de sua identidade cultural e espiritual. A migração dos Warao, principalmente para a região amazônica, é analisada sob a perspectiva das Relações Internacionais e da Teoria Decolonial, destacando a importância de compreender sua cosmovisão para respeitar sua soberania indígena.

Palavras-chave: Judicialização, Migração, Soberania

Introdução.

Os povos ameríndios fazem parte de uma conceituação, considerada por alguns estudiosos, como pejorativa, uma vez que se refere a uma homogeneização da tipificação de grupos/clãs diversos, que possuem costumes próprios, um idioma único e formas de enxergar o mundo contextualizado às suas realidades.

Essa universalização de conceito ocorreu por conta do choque entre sociedades, ocorrida, não somente, mas, sobretudo, entre os navegantes europeus e os ameríndios.

Perceba como o próprio nome “ameríndio” carrega um valor semântico que nivela a diversidade étnica dos habitantes originários dos territórios latino-americano e caribenho dentro do mesmo arcabouço teórico.

Por conta disso, muita informação sobre a diversidade desses povos foi ignorada, perdida ou transformada de maneira irremediável. Isso ocorreu porque, nesse quadro em que o homem europeu, a partir do contato com os indivíduos de além-mar motivada pelas viagens exploratórias dos séculos XV e XVI, dialoga com o

¹ Graduando no Bacharelado em Relações Internacionais no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da Universidade do Estado do Pará (CCNT/UEPA); atualmente é estagiário na área de desenvolvimento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Link para Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7295806793441465>

² Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará (PPGP-IFCH/UFPA), Professor no Curso de Psicologia da Faculdade União Educacional do Norte do Pará; Coordenador do Núcleo de Extensão e Pesquisa Universitária da mesma instituição; Link para Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7299372885940254>

outro pertencente a uma cultura diversa, ele tende a ler essa pessoa a partir de seus pressupostos culturais.

Como consequência, houve o apagamento de muitas identidades, pois a visão de mundo importada da Europa começou a prevalecer no território onde hoje está situado o sul global e, em especial, a América Latina e Caribe. Isso aconteceu à medida que, junto ao crescente contato com outras formas de existência, o homem europeu, carregando sua maneira particular de apreender o mundo que o cerca, compreendeu esse indivíduo – pois, na sua visão, ele era um só – como carente de progresso civilizatório. Aqui, o autóctone é lido como um “selvagem”, alguém em um estágio anterior ao desenvolvimento pelo qual o europeu já havia caminhado.

Nesse sentido, iniciam-se as missões, protagonizadas pela Igreja, no intuito de levar o progresso a este indígena, ausente de todos os pressupostos civilizatórios que o tirariam da condição de selvageria. Ainda que este ser seja compreendido como dotado de potencial de inteligibilidade, ele ainda não a desenvolveu plenamente.

É nessa conjuntura que os contornos da identidade do indígena são formados. Ele é o outro, o indivíduo antitético, o ser que está no lado oposto ao contexto civilizatório. Se o homem europeu é, isso ocorre porque existe um outro contrário a ele que não é. A pressuposição da existência de um, acarreta a existência do outro em contraposição. É a partir dessa racionalidade que a mentalidade importada do continente europeu opera.

Nesse ínterim, todo o conhecimento desse indivíduo autóctone é desprestigiado, tornado sem valor e posto numa massa homogênea da conceituação do saber ancestral. Assim, a pluralidade de conhecimentos e de modos de vida se perderam. No entanto, alguns desses coletivos autóctones, apesar do choque inicial, conseguiram preservar, ainda que com dificuldades, suas identidades. Desse modo, configuram-se como ponto de resistência.

Nesse cenário, um dos muitos povos que conseguiram sobreviver a esse apagamento da diversidade é o povo Warao. Oriundos da região delta do Rio Orinoco, localizado no território onde hoje está situada a Venezuela, no continente latino-americano, a tradução da palavra “Warao”, de acordo com o dialeto local significa “povo da canoa”. Em outras vertentes, a tradução também pode ser definida como “povo das águas” ou “povo do pântano”.

Os Warao são bastante numerosos: há uma estimativa, de acordo com o censo indígena da Venezuela de 2001, existem cerca de 36 mil indígenas pertencentes a esse povo, e é o segundo mais populoso depois dos Wayuu. Também se estima que chegaram ao continente americano há pelo menos 8000 anos (Lengwinat et al., 2013). Conforme os autores, os Warao conseguiram manter seu modo de vida e cultura tradicional praticamente intactos, apesar do contato com o mundo ocidental a partir do século XVII.

Os integrantes do povo Warao possuem algumas características em comum, como um dialeto próprio, uma vida baseada na caça, pesca, coleta de frutos e artesanato feito a partir da fibra do buriti. Lengwinat et. al (2013) também descreveu a moradia dos Warao, já que vivem em palafitas (janokos, em Warao) na beira do Rio Orinoco. É comum ver esses “janokos” espalhados pelos “caños” (braços de rio) venezuelanos. Essas vivendas são conectadas umas às outras por pontes de madeira, formando os assentamentos onde se localizam as comunidades. Cada assentamento pode chegar a aglomerar 250 pessoas.

Ademais, apenas metade dos Warao falam o idioma espanhol. Já no início do século XX algumas comunidades começaram a mudar o seu estilo de vida tradicional para se dedicar à horticultura do arroz e do ocumo (um tubérculo semelhante ao inhame) para comercializá-los nacionalmente, conforme indica Lengwinat et al. (2013).

O deslocamento dos Warao e sua interação com o território brasileiro revelam um contraste significativo entre os procedimentos burocráticos do Estado e a visão de mundo dos Warao. Para os Warao, a Amazônia é muito mais do que um território físico; é um espaço sagrado, vivo, repleto de espíritos e energias que governam suas vidas e práticas cotidianas. Esse entendimento espiritual e holístico ultrapassa as concepções rígidas e territoriais presentes nas Relações Internacionais tradicionais (Keohane, 1989, pág. 10).

Enquanto o Estado brasileiro opera com fronteiras bem definidas e regulamentos claros sobre migração, cidadania e direitos territoriais, os Warao veem essas divisões como artificiais e desconectadas de sua realidade cosmológica. Para eles, a Amazônia é uma terra ancestral onde rios, florestas e animais são elementos essenciais de sua espiritualidade e existência. Essa diferença nas concepções de território e soberania provoca um choque inevitável entre as normas burocráticas do

Estado e as práticas culturais dos Warao, criando desafios significativos para a integração e o reconhecimento de seus direitos e modos de vida (Keohane, 1989).

Desenvolvimento.

O interesse por seguir esta linha de pesquisa, materializada por meio do desenvolvimento deste trabalho, surgiu da convivência com migrantes que entravam no território brasileiro devido a graves e reiteradas violações de direitos humanos em seus locais de origem. Estes migrantes, em sua maioria, enquadravam-se na categoria de refugiados, conforme conceituações aprendidas nas Relações Internacionais e no próprio Direito Internacional.

Segundo o relatório do ACNUR, em junho de 2023, mais de sete milhões de venezuelanos deixaram seu país natal em resposta à grave crise humanitária na Venezuela. Apenas no Brasil, em agosto de 2023, havia quase 500 mil pessoas em processo de reconhecimento da condição de refugiadas, incluindo povos indígenas como os Warao (Rosa; Tardelli; Roa, 2024, pág. 30).

Dentro desse intenso fluxo migratório, foram contabilizados 10 mil indígenas de diferentes etnias, como os Wayúu, Kariña, Taurepang, E'ñepa e Warao, que representam mais de 66% dos povos indígenas deslocados para o território brasileiro. A migração dos Warao, decorrente do agravamento da crise na Venezuela, começou em 2014 e se intensificou em 2016 (Rosa; Tardelli; Roa, 2024, pág. 15).

Além disso, para auxiliar na compreensão dos termos usados, o indivíduo refugiado, conforme relatado pelo ACNUR, é aquele que está fora de seu país de origem por fundado temor de perseguição, seja por motivos políticos, raça, religião ou outros tipos de ameaças que o impeçam de se sentir seguro em seu próprio território. Esses indivíduos enfrentam graves violações de direitos humanos e/ou conflitos armados, necessitando de auxílio internacional para proteção e reestruturação de suas vidas (Rosa; Tardelli; Roa, 2024, pág. 16).

Assim, o refugiado, categorizado conforme as especificidades do padrão migratório, das vulnerabilidades socioeconômicas e dos padrões de perseguição política, suscitou diversas reflexões. Sobretudo, observou-se um padrão no fluxo migratório, com a maioria dessas pessoas sendo venezuelanas, entrando no Brasil pela fronteira no estado de Roraima, que divide a cidade brasileira de Pacaraima da cidade venezuelana de Santa Helena.

Até então, essa era a visão predominante, ainda enquanto discente do curso de Relações Internacionais, em contato com as Teorias Clássicas que embasavam a disciplina e ajudavam a enxergar o migrante a partir dessa perspectiva: o do outro, o estrangeiro que adentra um espaço que não é o seu, mas onde pode ser recepcionado com respeito e acolhido em suas necessidades.

No entanto, entre os nacionais venezuelanos, também havia um povo que exercia a sua própria identidade, a partir de uma compreensão própria de soberania. Ainda que em seus documentos constasse a afirmação de que se tratava de um cidadão venezuelano, não era desta maneira que os seus integrantes se identificavam. “Soy Warao”, era este o primeiro perfil qualificador que o povo Warao utilizava no contato com outras pessoas.

Esta maneira de interação, que divergia do padrão encontrado nos outros nacionais da Venezuela, foi a primeira observação que culminou em uma posterior reflexão. Afinal, uma pessoa que nasce em um país, nele estabelece uma relação de pertencimento, a qual se carrega para outra nação, ainda que em circunstâncias desafiadoras como a de uma fuga para acolhimento humanitário.

Nesse sentido, percebia-se que essa relação de pertencimento não se manifestava da mesma forma, pois o discurso era sobre estar na Venezuela, e não ser venezuelano. Em alguns casos, mesmo que se identificassem como venezuelanos, isso vinha após a constatação de que primeiro se consideravam Warao. Assim, o que se estabelece aqui é uma noção de identidade, pertencimento e, acima de tudo, soberania em relação a outros povos.

Essa maneira de se enxergar no mundo desafia as noções tradicionais aprendidas dentro de um molde estadocêntrico e westfaliano das Relações Internacionais. Isso porque, para os Warao, eles são um povo, dotado de soberania, que estabelecem uma relação de convivência com a Natureza, relação essa que é exógena à noção de território brasileiro ou venezuelano.

Por conta disso, ao observar essas vivências, foi possível perceber como a interação com os dispositivos legais ocorre a partir de uma lógica de conveniência. Um exemplo prático disso ocorreu devido à fiscalização intensa da fronteira brasileira em Pacaraima, em resposta ao fluxo migratório que se estabeleceu a partir de 2014 devido às crises humanitárias e políticas da Venezuela.

Nessas ocasiões, como procedimento padrão para entrar em um território com soberania diversa, é habitual solicitar documentação para a identificação do

indivíduo, bem como a identificação de sua filiação e outras informações presentes nos documentos. Na especificidade da condição de refugiados, o Estado Brasileiro permite que se faça uma solicitação de refúgio sem que o indivíduo porte quaisquer documentos, desde que seja apresentada uma justificativa plausível no momento da solicitação.

No entanto, para o povo Warao, o documento é apenas uma forma de obter benefícios que facilitem suas vidas. Não é um acessório ao qual eles atribuem valor identitário, como se fosse um comprovante de quem são. Essa característica foi adquirida a partir da experiência ocidental, onde os institutos legais garantem ao indivíduo o acesso a direitos fundamentais e, acima de tudo, a comprovação de sua identidade diante do corpo social.

No caso da documentação para refugiados no Brasil, a Polícia Federal esclarece que todas as pessoas sem nacionalidade brasileira, consideradas estrangeiras, devem obrigatoriamente se cadastrar no Registro Nacional Migratório (RNM). O RNM é um número alfanumérico que identifica cada migrante de forma única, por meio da coleta de impressões digitais e informações pessoais (BRASIL, 2024). Com o RNM, a pessoa recebe uma carteira que serve como identidade válida em todo o território nacional.

Nesse sentido, foi possível observar situações em que uma pessoa menor de idade obtinha, na Carteira de Registro Nacional Migratória, não a filiação do pai biológico, mas de um tio, primo ou parente de quarto grau. Essa discrepância nos parâmetros legais de identificação de um indivíduo é uma mera formalidade que o povo Warao utiliza para entrar no território sem complicações adicionais, que para eles não são relevantes em outras ocasiões.

Isso ocorre porque não é a filiação documental que caracteriza ou identifica uma pessoa. Além disso, é preciso ter cuidado para não interpretar essa prática como uma tentativa deliberadamente ilegal de usar um dispositivo. Não há essa intencionalidade; simplesmente não se dá a mesma importância que os institutos e a sociedade civil atribuem a esses documentos que formalizam o indivíduo perante o corpo social.

Além disso, conforme as etapas procedimentais para que o indivíduo fosse reconhecido pelo Estado Brasileiro como refugiado avançavam, outras questões se tornavam obstáculos para a obtenção plena dos direitos desses indivíduos no Brasil.

Uma delas era a falta de cuidado com a documentação temporária emitida para o povo Warao.

Em muitas ocasiões, foram relatados casos de dificuldades na continuidade dos procedimentos para efetivação da documentação, fazendo com que solicitações, muitas vezes em estado avançado, tivessem que voltar à etapa inicial. Isso frustrava aqueles que os auxiliavam, já que compreendiam a importância burocrática da consolidação desses direitos.

Essa frustração, comumente, derivava da ausência de compreensão de como os Warao entendem a vivência no mundo e sua forma de conexão com o próximo. O entendimento de quem eles são e da filiação parentesco, por exemplo, não necessita ser corroborado por documentação ou passar pelo aval de uma autoridade institucional. Essa validação já existe a priori dentro das próprias estruturas mentais dos Warao, baseando-se em uma lógica diversa da ocidental e operada dentro da Natureza.

Diante do exposto, surgiu o seguinte questionamento: de que forma a noção tradicional de fronteiras nas Relações Internacionais, estabelecida por estados-nação, impacta a autodeterminação e a identidade do povo indígena Warao?

A hipótese deste trabalho se baseia na premissa de que a judicialização da vida dos Warao, através da emissão de documentação de solicitantes de refúgio pelo Estado brasileiro, impõe uma categorização que não reconhece a soberania desse povo, uma vez que eles não reconhecem a noção tradicional de fronteiras em seu modo de vida ancestral seminomádico.

Historicamente, o povo Warao transpõe essas fronteiras, caminhando por um território que, para eles, é a floresta, um lugar ancestral dotado de magia e que estabelece uma relação simbiótica com os indígenas, já que é nela que eles baseiam seu modo de vida.

Consequentemente, sem a plena compreensão histórica e cultural dos Warao, o enquadramento desse povo dentro de parâmetros documentais resulta em marginalização jurídica e social, dificultando o acesso efetivo a direitos e o respeito à sua identidade indígena. Isso cria uma tensão entre o aparato institucional-burocrático e o modo de vida tradicional dos Warao.

Além disso, é importante destacar que essa categorização forçada não apenas desrespeita a identidade cultural dos Warao, mas também complica sua integração e adaptação ao novo contexto social. Portanto, ao impor um sistema legal

e burocrático que não corresponde à realidade vivida por esses indígenas, o Estado acaba perpetuando a exclusão e a vulnerabilidade social dos Warao.

Considerações finais.

A judicialização da vida do povo Warao no Brasil, por meio da imposição de políticas públicas de regularização documental migratória, compromete a preservação de sua soberania e identidade cultural. O estudo revela que o aparato legal brasileiro, ao ignorar as particularidades espirituais e territoriais dos Warao, perpetua uma exclusão social e jurídica. Assim, é fundamental que as políticas voltadas aos Warao respeitem sua visão de mundo e práticas culturais, garantindo seus direitos sem comprometer sua autonomia indígena.

Referências bibliográficas:

BRASIL. Polícia Federal. Migração. Disponível em: <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao>. Acesso em: 15 set. 2024.

KEOHANE, Robert O. International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory. Boulder, CO: Westview Press, 1989.

LENGWINAT, Katrin; SUNIAGA, Ruth. Panorama de tradiciones musicales venezolanas: manifestaciones religiosas. Caracas: Fundación Celarg: Universidad Nacional Experimental de las Artes, 2013.

ROSA, Marlise; TARDELLI, Gabriel; ROA, Sebastian (orgs.). Os Warao no Brasil: contribuições da antropologia para a proteção de indígenas refugiados e migrantes. 2. ed. Brasília: Agência da ONU para Refugiados - ACNUR, 2024. PDF. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2024/04/WEB-Os-Warao-no-Brasil-V2.pdf>. Acesso em: 15 set. 2024.